

Phát triển thang đo tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục Scale development of teachers' readiness to the general education reform

Mai-Huong Thi Phan^{1*}, Thu-Trang Thi Dang², Thang Dinh Truong³, Ngoc Hai Tran⁴

1. Asso.Prof., PhD, Advanced Researcher, Institute of Psychology, Viet Nam Academy of Social Sciences, No 37, Kim Ma Thuong St, Hanoi city, Vietnam; Email: huongphanmai@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5759-2906>;
2. PhD, Senior Researcher, Institute of Psychology, Viet Nam Academy of Social Sciences, No 37, Kim Ma Thuong St, Hanoi city, Vietnam;
3. PhD, Rector, Quang Tri College of Education, Dong Ha city, Quang Tri province, Viet Nam; Email: thangnewzealand@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-0733>;
4. Senior lecturer, Dept of HR and Administration, Ha Tinh University, No 447, 26March St., Ha Tinh city, Vietnam; E-mail: haingoc74@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3326-1365>.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là kiểm định chất lượng khoa học của thang đo Tâm thế của giáo viên với đổi mới giáo dục được xây dựng bởi nhóm nghiên cứu. Dựa trên mô hình lý thuyết của Rafferty và cộng sự (2013), nhóm nghiên cứu đã xây dựng thang đo này để tìm hiểu sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục của giáo viên hiện nay trên hai chiều cạnh của tâm thế là sự sẵn sàng về nhận thức và sự sẵn sàng về cảm xúc. 594 giáo viên từ các trường tiểu học, THCS và THPT tại ba miền Bắc, Trung và Nam đã tham gia trả lời bảng hỏi. Kết quả phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích độ tin cậy cho thấy, thang đo 24 mệnh đề (item) có độ giá trị và độ tin cậy được chấp nhận. Kết quả đã chỉ ra rằng, cấu trúc của Tâm thế với đổi mới giáo dục gồm 7 thành tố, trong đó 3 thành tố về cảm xúc và 4 thành tố về nhận thức. Kết quả cũng cho thấy, hai chiều cạnh nhận thức và cảm xúc của tâm thế có thể sử dụng linh hoạt, vừa có thể như các yếu tố độc lập, vừa có thể làm thành một yếu tố tổng hợp. Ý nghĩa ứng dụng của thang đo này cũng như hạn chế của nghiên cứu đã được bàn luận.

Từ khóa: Đặc điểm tâm trắc, độ giá trị, độ tin cậy, thang đo tâm thế với đổi mới giáo dục của giáo viên.

Ngày nhận bài: 8/6/2020; **Ngày duyệt đăng bài:** 25/8/2020 ; **Ngày đăng :** 10/9/2020

Abstract

The purpose of this study is to test the scientific quality of the teachers' readiness to educational reform scale developed by the research team. Based on the theoretical model of Rafferty et al. (2013), the team constructed this scale to find out teachers' readiness for

educational reform on two dimensions: cognitive readiness and emotional readiness. 594 teachers from primary, middle and high schools in the North, the Central and the South participated in answering the questionnaire. Results of EFA, CFA and reliability analysis showed that 24-item teacher's readiness scale has accepted validity and reliability. The results have shown that the structure of teachers' readiness scale consists of 7 components, including 3 components of emotional readiness and 4 components of cognitive readiness. At the same time, the two dimensions of Teacher's readiness can be used flexibly, as an independent factor and can be combined in one factor. The implication of this scale as well as the limitations of the study were discussed.

Keywords: Psychometric properties; reliability; validity; teachers' readiness to educational reform scale.

Received: 8/6/2020; Accepted: 25/8/2020; Published: 10/9/2020

1. Mở đầu

Thang đo là công cụ đo lường các khái niệm tiềm ẩn. Nhiều thang đo, được xây dựng để đo lường hành vi, thái độ, cảm xúc, nhận thức, nhân cách, trạng thái tinh thần... của con người hoặc những suy luận giả định rút ra từ những hiểu biết lý thuyết, nhưng không thể đánh giá trực tiếp. Trong tâm lý học, đa số các thang đo là thang gồm nhiều mệnh đề (item) hơn là thang chỉ gồm một item để đảm bảo khái niệm tiềm ẩn được đánh giá chính xác hơn trong nghiên cứu. Các thang đo được phát triển đều trải qua một quy trình đánh giá khoa học về chất lượng trước khi được sử dụng trong các nghiên cứu. Trong bối cảnh công cuộc đổi mới giáo dục đang diễn ra rất gấp rút hiện nay, khối giáo dục phổ thông từng bước hiện thực hóa nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục. Các hoạt động triển khai chương trình sách giáo khoa mới, cách đánh giá mới, cách thức tổ chức lớp học mới, phương pháp giảng dạy mới... đòi hỏi người giáo viên phải trong tâm thế tích cực, sẵn sàng thực hiện một cách tốt nhất những yêu cầu của đổi mới giáo dục thì công cuộc này mới có thể thành công. Để nghiên cứu vấn đề này, thang Tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục cần được xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn khoa học.

1.1. Tâm thế với sự thay đổi

Tâm thế là một thuật ngữ không phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày. Nó bắt nguồn từ tiếng Nga “Установка”, do trường phái Uznatze của tâm lý học Xô Viết đề cập đến trong một học thuyết tâm lý học về vấn đề này. Theo đó, tâm thế được hiểu là trạng thái tâm lý bên trong, sẵn sàng hướng tới một hoạt động nhất định, là cơ sở của tính tích cực có chọn lọc, có định hướng của chủ thể (Nguyễn Ngọc Bích, 1998). Trong Từ điển Tâm lý học, khái niệm tâm thế được định nghĩa như sau: “Tâm thế là trạng thái sẵn sàng bên trong của chủ thể hướng tới một hoạt động nhất định” (Vũ Dũng, 2008, tr. 788). Các định nghĩa trên cho thấy, tâm thế đã được định nghĩa qua

một khái niệm khác phổ thông hơn, đó là sự sẵn sàng. Do đó, chúng có thể được dùng tương đương nhau.

Tâm thế được nghiên cứu khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Theo nghiên cứu siêu phân tích của Choi (2011), trong thời kỳ đầu, các nghiên cứu về tâm thế thường được thực hiện trên chủ thể là các cá nhân trong lĩnh vực sức khỏe, tâm lý và y học. Những nghiên cứu này tập trung vào các thay đổi về thói quen như ngừng các hành vi có hại cho sức khỏe (hút thuốc; sử dụng chất gây nghiện...) và bắt đầu các hành vi có lợi như tập thể dục, kiểm soát cân nặng, ăn uống đủ dinh dưỡng... Trong bối cảnh nghiên cứu như vậy, tâm thế chỉ được quan tâm đến trong phạm vi: tới mức độ nào thì một cá nhân tin rằng một sự thay đổi ở bản thân là cần thiết và cá nhân đó có khả năng thay đổi theo hay không (Choi, 2011). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tâm thế cá nhân đã dần dần được nghiên cứu trong bối cảnh thay đổi/đổi mới ở phạm vi của tổ chức, của hệ thống để hiểu cá nhân có tâm thế như thế nào trong bối cảnh đổi mới của tổ chức. Người lao động có tâm thế tích cực thể hiện ở mức độ sẵn sàng cao với đổi mới là những thuận lợi cơ bản để đổi mới thành công.

Quan tâm đến nội hàm khái niệm tâm thế, chúng tôi nhận thấy, nội hàm của thuật ngữ này không giống nhau hoàn toàn giữa các tác giả. Jones và cộng sự (2005) cho rằng, sẵn sàng với thay đổi là mức độ mà nhân viên giữ quan điểm tích cực về nhu cầu thay đổi tổ chức cũng như mức độ mà nhân viên tin rằng những thay đổi đó có thể có ý nghĩa tích cực đối với bản thân và tổ chức nói chung. Theo Cunningham và cộng sự (2002), sự sẵn sàng liên quan đến “nhu cầu rõ rệt về sự thay đổi, cảm nhận về khả năng thực hiện thành công sự thay đổi và cơ hội tham gia vào quá trình thay đổi” (tr. 377). Một số khác cho rằng, sẵn sàng thay đổi gồm hai thành phần chính là niềm tin rằng sự thay đổi là cần thiết và niềm tin rằng cá nhân và tổ chức có khả năng thực hiện thay đổi (Armenakis và cộng sự, 1993; Holt và Vardaman, 2013; Jansen, 2000). Có thể thấy, cách hiểu của các tác giả trên có xu hướng cho rằng tâm thế với sự thay đổi chủ yếu tập trung ở cấp độ nhận thức, tức là chỉ gồm một chiều cạnh với 2 nội dung chính: niềm tin rằng thay đổi là cần thiết và tin vào khả năng có thể thay đổi thành công.

Holt và cộng sự (2007) đã bổ sung thêm chiều cạnh cảm xúc của tâm thế. Theo đó: “*Sẵn sàng thay đổi là mức độ mà cá nhân có khuynh hướng về mặt nhận thức và về mặt cảm xúc chấp nhận, nắm lấy và thông qua một kế hoạch cụ thể để thay đổi có mục đích trạng thái hiện tại*” (tr. 235). Trong đó, về mặt nhận thức, sẵn sàng với thay đổi gồm các niềm tin rằng: (a) họ có khả năng thực hiện sự thay đổi được đề xuất, (b) sự thay đổi được đề xuất là phù hợp với tổ chức, (c) các nhà lãnh đạo cam kết với sự thay đổi được đề xuất và (d) sự thay đổi được đề xuất có lợi cho các thành viên tổ chức. Ở đây, thành phần nhận thức (bao gồm niềm tin) vẫn được tập trung làm rõ hơn, còn thành phần cảm xúc chỉ được đề cập đến nhưng khá mờ nhạt.

Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết về sự sẵn sàng với thay đổi, Rafferty và các cộng sự (2013) đã hình thành nên mô hình lý thuyết đa cấp về sự sẵn sàng với thay

đổi. Theo mô hình này, sẵn sàng với thay đổi bao gồm 2 cấp độ: sẵn sàng thay đổi ở cấp độ tổ chức và sẵn sàng thay đổi ở cấp độ cá nhân. Các chiều cạnh của sự sẵn sàng với thay đổi của hai cấp là như nhau nhưng nội dung là tương đối khác nhau bởi chủ thể của hai cấp độ này là khác nhau. Ở đây sẽ tập trung vào hai chiều cạnh của sự sẵn sàng với thay đổi ở cấp độ cá nhân theo mô hình lý thuyết này. Hai chiều cạnh đó là sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc. *Chiều cạnh nhận thức của sẵn sàng thay đổi* bao gồm các niềm tin như: Tin rằng sự thay đổi là cần thiết, tin vào sự thành công của thay đổi cũng như cá nhân có khả năng để thực hiện sự thay đổi thành công và tin rằng sự thay đổi sẽ có hệ quả tích cực cho công việc hoặc vai trò của mỗi cá nhân. *Chiều cạnh cảm xúc của sẵn sàng với thay đổi* bao gồm những phản ứng cảm xúc dương tính về những thay đổi cụ thể hiện tại hoặc hướng về tương lai như hy vọng, yêu thích, vui mừng, hạnh phúc, phấn khích, cảm thấy có động lực, cảm thấy thành công... Đây là mô hình lý thuyết mà hai chiều cạnh của tâm thế/sẵn sàng với thay đổi được thể hiện rõ nét hơn cả.

Tâm thế cũng được một số tác giả coi như một dạng của thái độ. Theo đó, sự sẵn sàng thay đổi là niềm tin, cảm xúc và dự định về năng lực của chính cá nhân cũng như tổ chức để thực hiện một thay đổi thành công và mức độ thay đổi đó sẽ có lợi cho những người quan tâm. Ba chiều cạnh này tạo nên tâm thế với thay đổi: Chiều cạnh cảm xúc nắm bắt những cảm nhận về sự thay đổi; chiều cạnh nhận thức liên quan đến niềm tin và suy nghĩ về kết quả của sự thay đổi và chiều cạnh dự định đề cập đến nỗ lực mà các thành viên sẵn sàng đầu tư vào quá trình thay đổi (Bouckenooghe và cộng sự, 2009).

Có thể thấy, mỗi quan niệm trên đều gắn với những chiều cạnh khác nhau, nhưng đều phản ánh đối tượng là sự thay đổi/đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau.

1.2. Tâm thế với đổi mới giáo dục

Đổi mới giáo dục một cách căn bản và toàn diện là nhiệm vụ được đặt ra không chỉ cho ngành giáo dục mà cho toàn xã hội (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Điều đó có nghĩa yêu cầu đổi mới phổ biến trên diện rộng, chứ không phải là nhiệm vụ đổi mới của một tổ chức trường học, một cấp học cụ thể. Vì thế, việc triển khai công tác đổi mới giáo dục do Đảng và Nhà nước khởi xướng ngày càng sâu và rộng hơn đến mọi cấp, mọi ngành, tác động đến mọi tổ chức nhà trường và cá nhân, cả chủ thể lẫn khách thể giáo dục. Giáo viên là một mắt xích được cho là vô vùng quan trọng, quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục bởi đổi mới giáo dục đặt trọng tâm vào chất lượng đầu ra của sản phẩm giáo dục (tức là học sinh) và giáo dục không thể có chất lượng cao hơn nếu người giáo viên không có đủ kiến thức và kỹ năng, phẩm chất và năng lực sư phạm trong hoạt động nghề của mình.

Tâm thế là trạng thái sẵn sàng về mặt tâm lý của con người trước một hoạt động, một sự kiện hay một vấn đề nào đó mới phát sinh, đòi hỏi sự thay đổi. Để tiến hành đổi mới, sự sẵn sàng để thay đổi cần được thúc đẩy, mọi rào cản cần được gỡ bỏ,

trong đó, sẵn sàng đón nhận cái mới, chuẩn bị mọi thứ để hành động vì cái mới là điểm khá quan trọng. Sự sẵn sàng được coi là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của đổi mới (Rafferty và cộng sự, 2013). Không thể có được một công cuộc đổi mới thành công khi từng cá nhân, mắt xích then chốt của công cuộc đó trì trệ, không chịu thay đổi (Do, Tran, & Truong, 2020; Tran, Phan, Doan, Tran, & Tran, 2020; Tran, Truong, Dinh, Do, Tran, & Phan, 2020). Những nghiên cứu về trạng thái tâm lý của người giáo viên có sẵn sàng với đổi mới giáo dục hay không cần được tìm hiểu và đo lường. Đó là cơ sở để có thể có những quyết định về quản lý giáo dục và phương án chuẩn bị tâm thế tốt cho giáo viên trong bối cảnh giáo dục nước nhà cần phải đổi mới cơ bản và toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. Trong khi vấn đề này ở Việt Nam còn ít được nghiên cứu, các thang đo lường về vấn đề này hầu như không có thì thang đo Tâm thế của giáo viên với đổi mới giáo dục là rất cần thiết. Nó được phát triển với mục đích đo lường trạng thái sẵn sàng về mặt nhận thức cũng như cảm xúc của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục nói chung cũng như với các yêu cầu của đổi mới giáo dục cho giáo viên nói riêng.

2. Phương pháp nghiên cứu

Đề phù hợp với mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng (Creswell, 2014). Dữ liệu thu thập từ các bảng hỏi định lượng trong nghiên cứu này.

2.1. Mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 594 giáo viên từ các trường tiểu học (chiếm 20,9%), trung học cơ sở (chiếm 22,9%) và trung học phổ thông (chiếm 56,2%) từ Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa bàn khác tại ba miền Bắc, Trung và Nam đã tham gia trả lời phiếu hỏi. Trong số đó, nam chiếm 22,9%, nữ chiếm 77,1%; tuổi trung bình toàn mẫu là 37 tuổi (SD = 6,9 năm), thâm niên công tác là 13,9 năm (SD = 6,88 năm). Bảng hỏi do giáo viên tự điền tại trường học của giáo viên hoặc tại các lớp tập huấn giáo viên sau khi được các nghiên cứu viên giải thích đầy đủ về mục đích và nội dung cuộc khảo sát.

2.2. Công cụ đo lường

Thang đo được xây dựng gồm 41 item, phản ánh tâm thế qua sự sẵn sàng về mặt nhận thức (24 item) và về mặt cảm xúc (17 item) đối với đổi mới giáo dục đang diễn ra hiện nay của giáo viên phổ thông. Hai loại thang điểm được sử dụng gồm:

(1) Thang Likert 4 bậc từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn toàn đồng ý” áp dụng cho các item của tiểu thang đo Sẵn sàng về mặt nhận thức. Ví dụ, *Thầy cô đồng ý đến mức nào với các ý kiến sau đây về đổi mới giáo dục: “Đổi mới giáo dục là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay”; “Giáo viên nhận thức rõ mình phải làm gì để đáp ứng các yêu cầu của đổi mới giáo dục”*.

(2) Thang Đối nghĩa (Semantic Differential Scale) gồm 4 bậc là thang sử dụng các tính từ được đặt ở những vị trí đối xứng nhau trên thang điểm, được áp dụng cho các item của tiểu thang đo Sẵn sàng về mặt cảm xúc. Ví dụ, *Thầy cô cảm thấy như thế nào khi nói về đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay?* “1- Hy vọng; 2- Khá hy vọng; 3- Thất vọng một chút; 4- Thất vọng” hay *Thầy cô cảm thấy như thế nào khi nói về các yêu cầu của đổi mới giáo dục đối với giáo viên?* “1- Lo lắng; 2- Khá lo lắng; 3- Khá yên tâm; 4- Yên tâm”.

Cả hai loại thang điểm đều có giá trị điểm từ 1 đến 4 và đều có chiều hướng phản ánh mức độ từ tiêu cực đến tích cực về nhận thức và cảm xúc nhưng không có điểm thể hiện ý kiến, không rõ hướng như “Phân vân” hay “Khó trả lời”.

Trong số này có 16 item ngược nghĩa (chiếm 39% số item của thang). Các item này sẽ được đổi điểm khi phân tích. Điểm càng cao càng phản ánh xu hướng tâm thế tích cực, sự sẵn sàng ở mức độ cao và ngược lại, điểm càng thấp càng thể hiện sự sẵn sàng ở mức độ thấp với đổi mới giáo dục.

2.3. Phân tích

Quá trình phân tích chất lượng của thang đo được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu hình thành thang đo, trong đó tập trung lựa chọn các chỉ báo tốt của thang. Giai đoạn sau thực hiện đánh giá các đặc điểm tâm trắc của thang đo. Để đánh giá chất lượng của thang đo *Tâm thế của giáo viên đối với đổi mới giáo dục* (gọi tắt là tâm thế giáo viên), chúng tôi sử dụng các phép phân tích thống kê sau:

Trước hết, phân tích nhân tố khám phá (EFA) được áp dụng để tìm hiểu cấu trúc các thành phần của thang đo lường khái niệm tâm thế giáo viên có phù hợp với khái niệm lý thuyết không. Phương pháp trích xuất nhân tố là Trục nhân tố chính (Principal Axis Factoring) với phép xoay chéo (Promax) được áp dụng. Theo Gerbing và Anderson (1988), đây là phương pháp phản ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn phương pháp trích Các thành phần chính (Principal Components) với phép xoay vuông góc (Varimax). Các tiêu chuẩn trích xuất nhân tố gồm: tiêu chuẩn về giá trị riêng (Eigenvalue) của yếu tố phải lớn hơn 1; tỷ lệ phương sai trích (total variance) là từ 60% trở lên; tỷ lệ trích xuất vào nhân tố (Extraction) của các biến số ít nhất là 30% và phần lớn phải từ 60% trở lên và hệ số tải nhân tố cần $> \pm 0,50$ để yếu tố có ý nghĩa thực tiễn (Hair và cộng sự, 2010, tr. 109 và 114).

Tiếp theo, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được sử dụng để xác định độ phù hợp của mô hình các thành phần của tâm thế giáo viên được phát hiện ở trên.

Phân tích tương quan Pearson được áp dụng để phân tích item giai đoạn đầu cũng như tính toán độ giá trị phân biệt của thang đo giai đoạn sau.

Sau đó, độ tin cậy Alpha của Cronbach, độ tin cậy phân đôi được tính toán để đánh giá sự ổn định bên trong của thang đo.

Phần mềm AMOS 21.0 được sử dụng cho CFA, các phép thống kê khác được tính toán bằng phần mềm SPSS 22.0.

3. Kết quả và bàn luận

Một thang đo được xây dựng dùng để đo lường một khái niệm tiềm ẩn nhất định. Việc đánh giá về giá trị khoa học của một thang đo lường phải chứa đựng cả hướng tiếp cận đánh giá lý thuyết lẫn thực nghiệm (Bhattacharjee, 2012). Vì thế, trong kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề cập đến kết quả hình thành thang đo cũng như kết quả đánh giá các đặc điểm tâm trắc của thang đo.

3.1. Xây dựng thang đo

Quá trình xây dựng thang đo bắt đầu từ việc hình thành khái niệm lý thuyết, thao tác hóa khái niệm đó thành các chỉ báo, xây dựng các item từ các chỉ báo và lựa chọn những chỉ báo tốt nhất cho thang đo.

3.1.2. Thao tác hóa khái niệm Tâm thế của giáo viên phổ thông đối với đổi mới giáo dục: quá trình hình thành các chỉ báo của thang đo lường

Quá trình thao tác hóa khái niệm áp dụng chủ yếu theo mô hình lý thuyết của Rafferty (2013) về sẵn sàng với thay đổi ở cấp độ cá nhân để nghiên cứu tâm thế đối với đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông và bổ sung thêm một vài chỉ báo từ các tác giả khác. Mô hình này được lựa chọn bởi nó được hình thành từ việc tổng hợp nhiều mô hình khác nhau và mang tính lý thuyết rõ nét chứ không phải là một nghiên cứu đơn lẻ. Vì lẽ đó, nó có thể phù hợp với bối cảnh đổi mới giáo dục mà nghiên cứu hiện tại quan tâm. Theo mô hình của Rafferty (2013), tâm thế đối với đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông gồm sự sẵn sàng thay đổi thể hiện ở hai chiều cạnh nhận thức và cảm xúc. Trong đó, tâm thế ở chiều cạnh nhận thức được thao tác hóa gồm các chỉ báo: (1) Niềm tin của giáo viên về sự cần thiết phải đổi mới giáo dục; (2) Niềm tin về khả năng thành công của đổi mới giáo dục và bản thân có thể thực hiện thành công các yêu cầu của đổi mới giáo dục và (3) Niềm tin về những hệ quả tích cực của đổi mới giáo dục đối với vai trò của giáo viên và đối với học sinh. Qua phần tổng quan nghiên cứu ở phía trên, chúng tôi bổ sung thêm một chỉ báo của Holt và cộng sự (2007) cho tâm thế thể hiện ở chiều cạnh nhận thức là “những thay đổi được đề xuất là phù hợp với tổ chức”, đồng thời mở rộng thêm đối tượng của sự phù hợp là giáo viên. Như vậy, chỉ báo thứ nhất ở chiều cạnh nhận thức của tâm thế được hình thành lại là: niềm tin rằng đổi mới giáo dục là cần thiết và phù hợp với điều kiện đất nước, nhà trường và giáo viên.

Còn tâm thế thể hiện ở chiều cạnh cảm xúc là việc trải nghiệm những cảm xúc tích cực đối với đổi mới giáo dục nói chung và đối với các yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục dành cho giáo viên. Khái niệm này được thao tác hóa thành các chỉ báo là các loại cảm xúc khác nhau như vui mừng, tin tưởng, lo lắng... Chúng tôi cụ thể hóa những

đối tượng của cảm xúc, đó là cảm xúc đối với đổi mới giáo dục nói chung và cảm xúc đối với các yêu cầu của đổi mới giáo dục cho giáo viên.

Từ các chỉ báo ở trên, chúng tôi đã xây dựng 41 item phản ánh tất cả các chỉ báo. Để đo lường chiều cạnh nhận thức có 24 item, trong đó 3 item phản ánh niềm tin về sự cần thiết của đổi mới giáo dục, 3 item về sự phù hợp của đổi mới giáo dục với điều kiện đất nước, nhà trường và giáo viên, 4 item về niềm tin vào sự thành công của đổi mới giáo dục, 4 item về niềm tin vào khả năng của giáo viên có thể thực hiện tốt các yêu cầu của đổi mới giáo dục, 5 item về hệ quả tích cực của đổi mới giáo dục cho giáo viên và 5 item cho học sinh. Để đo lường chiều cạnh cảm xúc có 17 item, trong đó 7 item phản ánh cảm xúc đối với đổi mới giáo dục nói chung và 10 item về cảm xúc đối với các yêu cầu của đổi mới giáo dục cho giáo viên.

3.1.3. Phân tích item: Lựa chọn những chỉ báo tốt cho thang đo

Phân tích tương quan nhị biến giữa từng item với tổng điểm của toàn bộ 41 item của thang được xây dựng (sau khi đã đổi điểm các item nghịch đảo) và tổng điểm sẵn sàng về mặt nhận thức (với 24 item dự định thuộc về tiểu thang này) hoặc tổng điểm sẵn sàng về mặt cảm xúc (với 17 item dự định thuộc về tiểu thang này) là phép tính có thể một phần xác định các chỉ báo tốt cho thang đo. Ở đây, mỗi item sẽ có 2 hệ số tương quan: với tổng điểm toàn thang và với tổng điểm của tiểu thang đo. Các item có hệ số tương quan yếu ($< 0,3$) với cả hai sẽ bị loại bỏ, coi như đó là các biểu hiện/chỉ báo không tốt của thang đo.

Kết quả phân tích item chỉ ra 6 item có có hệ số tương quan yếu với cả hai điểm tổng thang đo và điểm tổng tiểu thang đo. Các hệ số tương quan Pearson của 6 item với 2 điểm tổng này dao động trong khoảng từ 0,059 đến 0,269. Các item này đều thuộc về tiểu thang đo Sẵn sàng về mặt nhận thức và đặc biệt, đều là các item ngược nghĩa phải đổi điểm. Như vậy, sau bước phân tích item, có 6 item bị loại bỏ khỏi thang đo đã được xây dựng.

3.1.4. Phân tích nhân tố khám phá: tiếp tục lựa chọn các chỉ báo tốt của thang đo

Các chỉ báo tốt không chỉ có tương quan mạnh với thang đo mà còn phải phản ánh tốt cấu trúc của khái niệm tâm thế. Vì thế, phân tích nhân tố khám phá được áp dụng để xem xét việc tải vào các nhân tố của từng item. Kết quả sau 2 lần phân tích nhân tố liên tiếp bằng phương pháp trích Trục yếu tố chính (Principal axis factoring) với phép xoay chéo (Promax) cho thấy có 10 item (lần thứ nhất) và 1 item (lần thứ hai) có hệ số tải nhân tố thấp ($< 0,5$). 11 item này sẽ bị loại bỏ tiếp tục khỏi thang đo.

Như vậy, quá trình xây dựng thang đo và lựa chọn các item tốt đã giữ lại 24 item tốt nhất của thang đo sau khi đã loại bỏ 17 item có chỉ số thấp. Các phân tích dưới đây sẽ kiểm chứng chất lượng của thang đo này qua xem xét các đặc điểm tâm trắc (độ giá trị và độ tin cậy) của thang đo đã được xây dựng.

3.2. Đánh giá các đặc điểm tâm trắc của thang đo

3.2.1. Độ giá trị của thang đo

Độ giá trị (validity) của thang đo (được dùng tương đương với các thuật ngữ khác trong tiếng Việt như độ hiệu lực, độ chính xác, độ xác thực) là khái niệm phản ánh tính hữu ích về mặt khoa học của thang đo lường (Nunnally, 1994). Độ giá trị của thang đo là chỉ số cho biết thang đo lường đúng khái niệm nó được xây dựng để đo. Việc đánh giá độ giá trị của thang đo dựa trên những tiêu chuẩn khoa học. Có nhiều loại độ giá trị khác nhau bởi đo lường cần nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Theo Nunnally và cộng sự (1994), có 3 loại chính là độ giá trị khái niệm kiến tạo (construct validity), độ giá trị dự báo (predictive validity) và độ giá trị nội dung (content validity). Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA, 1974), có 3 loại chính gồm độ giá trị tiêu chuẩn (criterion), độ giá trị nội dung (content) và độ giá trị khái niệm kiến tạo (construct). Theo tổng hợp của Kaplan và cộng sự (1976), ba loại vừa nêu của APA bao gồm mọi loại độ giá trị bởi độ giá trị tiêu chuẩn bao gồm độ giá trị đồng thời (concurrent validity) và độ giá trị dự báo. Còn độ giá trị hội tụ (convergent validity) và phân biệt (discriminant validity) là minh chứng của độ giá trị khái niệm kiến tạo. Độ giá trị yếu tố (factorial validity) đôi khi là tên gọi khác của độ giá trị khái niệm kiến tạo. Bài viết này đề cập đến một số loại độ giá trị dưới đây.

3.2.2. Độ giá trị khái niệm kiến tạo (Construct validity)

Thuật ngữ này được dùng để phản ánh độ giá trị của thang đo về mặt khái niệm được xây dựng. Ở đây cần xem xét thang đo được xây dựng có tương thích với khái niệm lý thuyết hay không. Khái niệm được xây dựng (tâm thế của giáo viên phổ thông đối với đổi mới giáo dục) theo lý thuyết của Rafferty và cộng sự (2013) là thang phức hợp, bao gồm hai chiều cạnh chính là sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc. Mỗi chiều cạnh bao gồm nhiều chỉ báo như đã trình bày ở trên. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá độ giá trị khái niệm kiến tạo của thang đo Tâm thế của giáo viên phổ thông đối với đổi mới giáo dục thông qua xem xét các chiều cạnh trong khái niệm lý thuyết có được phản ánh qua đo lường thực nghiệm hay không. Phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định được sử dụng để tính toán.

3.2.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá

Phân tích nhân tố khám phá chỉ ra những chỉ báo/biểu hiện nào có thể được gom với nhau thành một nhóm cùng phản ánh một thành phần của khái niệm. Kết quả hiển thị ở bảng 1 cho thấy, bộ dữ liệu đã chiết xuất thành 7 thành tố bằng phương pháp Trục yếu tố chính (Principal axis factoring) và phép xoay Promax, tổng phương sai trích của phép phân tích này là trên 65% toàn bộ dữ liệu. Độ trích xuất vào nhân tố của từng item trong khoảng từ hơn 50% đến 83%. Hệ số tải vào từng nhân tố của các item

tương ứng đều trên 0,6. Có thể thấy, các chỉ số đều đảm bảo tiêu chuẩn trích xuất nhân tố mà Hair và cộng sự (2010) đã đề cập đến.

Bảng 1: Hệ số tải nhân tố của các item trong thang đo - Kết quả phân tích nhân tố khám phá (lần cuối cùng)

Các item	Các thành phần của tâm thế							Độ trích xuất vào nhân tố
	Sự sẵn sàng về mặt cảm xúc			Sự sẵn sàng về mặt nhận thức				
	Cảm xúc mang tính thúc đẩy hành động	Cảm xúc mang tính chất cân bằng tâm lý	Cảm xúc chung về đổi mới giáo dục	Niềm tin hệ quả tích cực cho giáo viên	Niềm tin hệ quả tích cực cho học sinh	Nhận thức rõ về mục tiêu và nhiệm vụ giáo viên	Niềm tin về sự cần thiết của đổi mới giáo dục	
D2B	0,777	-0,124	0,188	-0,042	-0,016	-0,099	-0,035	0,668
D2G	0,766	-0,170	0,079	-0,017	-0,135	-0,059	-0,040	0,645
D2F	0,708	-0,130	0,132	0,045	-0,108	-0,051	-0,068	0,557
D2K	0,699	-0,228	0,279	-0,075	-0,036	-0,124	-0,101	0,651
D2C	0,653	-0,214	0,277	-0,189	-0,007	-0,055	0,030	0,588
D2E	-0,133	0,792	-0,003	-0,046	0,135	0,066	0,013	0,670
D2A	-0,106	0,772	-0,018	0,098	0,050	0,013	-0,028	0,621
D2D	-0,273	0,771	-0,131	0,092	-0,052	-0,005	-0,003	0,697
D2M	-0,240	0,699	-0,195	0,042	0,087	0,066	0,037	0,599
D2H	-0,069	0,647	-0,212	0,064	0,117	0,086	0,113	0,506
D1B	0,199	-0,155	0,779	0,054	-0,080	-0,047	-0,149	0,704
D1A	0,247	-0,175	0,685	-0,113	-0,022	-0,094	-0,225	0,633
D1D	0,274	-0,147	0,655	-0,116	-0,228	-0,124	0,008	0,606
D1E	0,253	-0,062	0,625	-0,278	-0,114	0,152	0,211	0,617
C24	-0,013	0,111	-0,045	0,818	0,032	0,023	0,116	0,698
C23	-0,008	0,079	-0,140	0,789	0,237	0,053	0,072	0,713
C21	-0,165	-0,004	-0,092	0,684	0,260	0,152	0,181	0,627
C16	-0,122	0,085	-0,142	0,065	0,731	-0,075	0,000	0,586
C18	-0,093	0,124	-0,028	0,204	0,718	0,171	0,115	0,625
C19	-0,016	0,074	-0,116	0,192	0,707	0,192	0,071	0,598
C13	-0,140	0,060	-0,054	0,046	0,094	0,887	0,063	0,827
C12	-0,134	0,105	-0,045	0,127	0,138	0,856	0,006	0,800
C2	-0,089	-0,029	0,000	0,126	0,158	-0,039	0,803	0,696

C1	-0,053	0,114	-0,151	0,176	0,000	0,110	0,777	0,685
Giá trị riêng	3,113	3,038	2,302	2,085	1,875	1,731	1,472	
Phương sai trích	12,970	12,660	9,593	8,689	7,813	7,212	6,135	

Ghi chú: Giá trị riêng và phương sai trích của từng thành tố được tính sau phép xoay.

- C1: Đổi mới giáo dục là vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
 C2: Nếu không có đổi mới giáo dục thì các vấn đề của giáo dục phổ thông sẽ càng nghiêm trọng hơn.
 C12: Giáo viên nhận thấy rõ mục tiêu của đổi mới giáo dục.
 C13: Giáo viên nhận thức rõ mình phải làm gì để đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục.
 C16: Với chương trình và sách giáo khoa mới, học sinh sẽ được giảm tải về môn học hơn.
 C18: Đổi mới giáo dục sẽ đem lại cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh.
 C19: Học sinh có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn khi đổi mới chương trình.
 C21: Giáo viên có nhiều cơ hội hơn để thể hiện sự sáng tạo khi dạy học bằng phương pháp mới.
 C23: Đổi mới giáo dục làm giáo viên được sáng tạo hơn khi dạy học.
 C24: Giáo viên tự tin hơn trong nghề nghiệp khi được bồi dưỡng những kiến thức mới có ích.
- D1A: Thích. D2A: Căng thẳng. D2D: Mệt mỏi. D2H: Quá tải.
 D1B: Vui mừng. D2B: Nhiệt huyết. D2E: Lo lắng. D2K: Có động lực.
 D1D: Tin tưởng. D2C: Hứng thú. D2F: Chủ động. D2M: Bất an.
 D1E: Hy vọng. D2G: Tích cực.

Xem xét nội dung các item trong từng thành tố có thể thấy 3 thành tố liên quan đến chiều cạnh cảm xúc của tâm thế và 4 thành tố liên quan đến chiều cạnh nhận thức của tâm thế. Cụ thể: ba thành tố liên quan đến sự sẵn sàng về mặt cảm xúc gồm: (1) Các cảm xúc mang tính thúc đẩy hành động trước yêu cầu của đổi mới giáo dục như nhiệt huyết, chủ động, tích cực, có động lực, hứng thú; (2) Các cảm xúc mang tính chất cân bằng trạng thái tâm lý trước yêu cầu của đổi mới giáo dục như thoải mái, yên tâm, yên ổn, bình thường; (3) Các cảm xúc tích cực về đổi mới giáo dục nói chung như thích, vui mừng, tin tưởng, hy vọng. Bốn thành tố liên quan đến sự sẵn sàng về mặt nhận thức gồm: (1) Niềm tin về sự cần thiết của đổi mới giáo dục; (2) Nhận thức rõ mục tiêu của đổi mới giáo dục và nhiệm vụ của giáo viên; (3) Niềm tin về hệ quả tích cực cho học sinh của đổi mới giáo dục và (4) Niềm tin về hệ quả tích cực cho giáo viên của đổi mới giáo dục.

So với cấu trúc của khái niệm lý thuyết cùng các chỉ báo của tâm thế giáo viên đã được trình bày ở trên thì các thành phần này phần lớn trùng lặp. Về chiều cạnh nhận thức, khái niệm lý thuyết gồm ba chỉ báo thì dữ liệu thực nghiệm trùng khít cả 3 chỉ báo. Tuy nhiên, các biểu hiện của các chỉ báo bị thu hẹp. Chỉ báo thứ nhất chỉ còn lại hai biểu hiện tin rằng sự đổi mới là cần thiết, còn chỉ báo về sự phù hợp của đổi mới giáo dục không tải về thành tố này. Chỉ báo thứ hai là niềm tin vào sự thành công của đổi mới và khả năng thực hiện đổi mới của giáo viên thì chỉ còn lại giáo viên hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của mình để đáp ứng yêu cầu của đổi mới, tức là chỉ còn một phần của niềm tin vào khả năng của giáo viên, còn niềm tin vào sự thành công của đổi

mới bị loại bỏ khỏi thành tố này. Chỉ báo thứ ba là niềm tin về ích lợi của đổi mới giáo dục cho giáo viên và học sinh được giữ nguyên nhưng được tách thành hai nhóm riêng cho giáo viên và cho học sinh. Về mặt cảm xúc, khái niệm lý thuyết chỉ đề cập đến các loại cảm xúc tích cực đối với thay đổi, dữ liệu thực nghiệm của nghiên cứu này đã chỉ ra rõ hơn các loại cảm xúc với tính chất khác nhau.

3.2.4. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định

Hình 1: Mô hình 7 thành tố của thang Tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục - Kết quả phân tích nhân tố khẳng định

Phân tích nhân tố khẳng định có mục đích xem xét sự phù hợp của mô hình 7 thành tố với dữ liệu đo lường trên thực tế về tâm thế của giáo viên. Hình 1 phản ánh mô hình 7 thành tố của thang đo Tâm thế giáo viên với các hệ số đã chuẩn hóa.

Kết quả phân tích mô hình cho thấy, thang đo Tâm thế giáo viên có 24 biến quan sát, số mẫu là 594 người, kết quả phân tích cho thấy tất cả các chỉ số của mô hình đều đáp ứng ngưỡng đặt ra (bảng 2). Do đó, kết quả này khẳng định mô hình 7 thành tố của thang Tâm thế của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục được xây dựng có độ giá trị đảm bảo cấu trúc chặt chẽ.

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định tiêu thang sự sẵn sàng trong nhận thức đối với đổi mới giáo dục

	Sự sẵn sàng về mặt nhận thức			
	NT1	NT2	NT3	NT4
C24	0,824	0,037	0,028	0,125
C23	0,821	0,235	0,053	0,066
C21	0,699	0,272	0,162	0,178
C16	0,081	0,764	-0,050	0,023
C18	0,194	0,742	0,192	0,113
C19	0,201	0,710	0,190	0,077
C13	0,042	0,103	0,905	0,080
C12	0,131	0,137	0,881	0,026
C2	0,088	0,144	-0,016	0,835
C1	0,187	0,016	0,122	0,804
Giá trị riêng	1,988	1,818	1,715	1,421
Phương sai trích	19,876	18,180	17,149	14,209

Theo lý thuyết của Rafferty và cộng sự (2013), tâm thế với sự thay đổi ở cấp độ cá nhân gồm hai chiều cạnh là nhận thức và cảm xúc. Trong nghiên cứu này, tâm thế gồm 7 thành tố, trong đó có 3 thành tố thuộc về chiều cạnh cảm xúc và 4 thành tố thuộc về chiều cạnh nhận thức. Để xem xét các tiểu thành tố này có thể nhóm gộp tạo nên 2 chiều cạnh là sự sẵn sàng về mặt cảm xúc và sự sẵn sàng về mặt nhận thức hay không, phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định được lập lại riêng với các biểu hiện ở chiều cạnh sẵn sàng về mặt cảm xúc và các biểu hiện sẵn sàng về mặt nhận thức. Kết quả cho thấy như sau:

Phân tích nhân tố khám phá với phương pháp Trục yếu tố chính (Principal axis factoring) và phép xoay Promax được thực hiện để xác định cấu trúc của tiểu thang đo. Kết quả chỉ ra 10 item của tiểu thang đo sự sẵn sàng về mặt nhận thức được gom thành 4 nhân tố với tổng phương sai trích là 69,41%. Bốn nhân tố này trùng khít với 4 thành tố trong mô hình tâm thế 7 thành tố. Hệ số tải nhân tố của các item đều khoảng từ 0,7 trở lên. Các chỉ số về độ phù hợp của mô hình qua phân tích nhân tố khẳng định như sau: CMIN/DF = 2,171 < 3; CFI = 0,976 > 0,92; GFI = 0,979 > 0,90; TLI = 0,963 > 0,92; RMSEA = 0,044 < 0,07. Các chỉ số này cho thấy mô hình 4 nhân tố là phù hợp với các biểu hiện của sẵn sàng về mặt nhận thức.

Các bước phân tích tương tự được thực hiện với 14 item của tiểu thang đo sự sẵn sàng về mặt cảm xúc. Kết quả hiển thị ở bảng 3 cho thấy sự sẵn sàng về mặt cảm xúc được chiết xuất thành 3 nhân tố, giải thích được 60,276% cho bộ dữ liệu. Các nhân tố này cũng trùng hoàn toàn với 3 thành tố cảm xúc trong mô hình 7 thành tố của tâm thế. Các hệ số tải nhân tố của các item đều lớn hơn 0,6. Mô hình sự sẵn sàng trong cảm xúc gồm 3 thành tố được xác nhận là đạt tiêu chuẩn qua các chỉ số của mô hình

như sau: CMIN/DF = 2,831 < 3; CFI = 0,957 > 0,92; GFI = 0,953 > 0,90; TLI = 0,947 > 0,92; RMSEA = 0,056 < 0,07.

Bảng 3: Kết quả phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định của tiêu thang sự sẵn sàng trong cảm xúc đối với đổi mới giáo dục

	Sự sẵn sàng trong cảm xúc		
	CX1	CX2	CX3
D2E	0,799	-0,144	-0,018
D2A	0,774	-0,100	-0,051
D2D	0,764	-0,260	-0,145
D2M	0,703	-0,239	-0,221
D2H	0,660	-0,078	-0,239
D2B	-0,121	0,777	0,221
D2G	-0,173	0,771	0,131
D2F	-0,129	0,713	0,159
D2K	-0,229	0,708	0,313
D2C	-0,214	0,628	0,339
D1B	-0,150	0,178	0,770
D1A	-0,173	0,242	0,707
D1E	-0,057	0,178	0,695
D1D	-0,159	0,269	0,693
Giá trị riêng	2,990	2,959	2,489
Phương sai trích	21,360	21,134	17,781

Tổng hợp lại, kết quả các phép phân tích trên các bộ dữ liệu về 2 tiêu thang đo Sự sẵn sàng về mặt cảm xúc và Sự sẵn sàng về mặt nhận thức cho thấy các item được tải về các nhân tố ở 2 mô hình đó là hoàn toàn trùng khớp với mô hình tâm thế 7 thành tố. Như thế, 3 thành tố cảm xúc của tâm thế có thể hình thành nên tiêu thang sự sẵn sàng về mặt cảm xúc và 4 thành tố nhận thức của tâm thế có thể hình thành nên tiêu thang sẵn sàng về mặt nhận thức. Chúng có thể được dùng một cách độc lập cũng như tổng hợp với nhau thành thang đo Tổng hợp về tâm thế giáo viên.

Như vậy, các kết quả đo lường thực nghiệm cho thấy, thang đo Tâm thế giáo viên 7 thành tố có khả năng phản ánh trọn vẹn khái niệm tâm thế đã hình thành theo lý thuyết. Theo đó, tâm thế giáo viên đối với đổi mới giáo dục gồm hai chiều cạnh là sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc. Mỗi chiều cạnh bao gồm các thành tố cụ thể hơn phản ánh khái niệm tâm thế giáo viên đối với đổi mới giáo dục.

3.2.5. Độ giá trị hội tụ và giá trị phân biệt

Độ giá trị hội tụ (convergent validity) đề cập đến mức độ tập trung của các chỉ báo khi đo lường các thành tố của khái niệm kiến tạo từ lý thuyết. Trong khi đó, độ giá

trị phân biệt (discriminant validity) phản ánh mức độ mà các thành tố của khái niệm khác biệt với nhau và không tương quan với nhau. Về bản chất, độ giá trị hội tụ và phân biệt có liên quan đến nhau, giống như hai mặt của một vấn đề. Độ giá trị hội tụ quan tâm đến khía cạnh các item tải về một thành tố với hệ số tải nhân tố lớn. Trong khi đó, độ giá trị phân biệt quan tâm đến khía cạnh khác biệt giữa các thành tố; một mặt, một item không những chỉ tải về một thành tố với hệ số tải lớn, mà còn tải về các thành tố khác với hệ số nhỏ hơn hẳn; mặt khác, giữa các thành tố có tương quan không mạnh với nhau. Những item cùng tải mạnh về nhiều thành tố cần được xử lý để đảm bảo độ giá trị hội tụ và phân biệt.

Xem xét hệ số tải nhân tố của các item vào các thành tố của thang đo ở bảng 1, kết quả cho thấy chúng có hệ số tải cao chỉ vào 1 thành tố và có hệ số tải rất thấp vào các thành tố khác. Ví dụ ở bảng 1, item C21 có hệ số tải = 0,684 vào thành tố: “*Niềm tin vào ích lợi của đổi mới giáo dục đối với giáo viên*” là cao nhất so với các thành tố khác (các hệ số tải vào 6 nhân tố còn lại chỉ dao động từ -0,004 đến 0,260). Hoặc item D1E có hệ số tải cao nhất = 0,625 vào thành tố “*Cảm xúc về đổi mới giáo dục nói chung*” và có hệ số tải rất thấp vào 6 thành tố còn lại (chỉ trong khoảng từ -0,278 đến -0,065).

Xem xét tương quan giữa các nhân tố (các thành tố của thang đo), kết quả hiển thị ở bảng 4 cho thấy, các hệ số tương quan hai biến giữa chúng đều có ý nghĩa thống kê ($p < 0,05$) nhưng độ lớn của chúng không lớn. 2/3 trong số 21 hệ số tương quan của từng cặp trong bảng 4 có giá trị nhỏ hơn trị tuyệt đối của 0,3 (được cho là tương quan yếu). 1/3 số hệ số tương quan còn lại có giá trị dao động từ 0,315 đến 0,578 đều trong khoảng trung bình. Điều đó cho thấy, giữa các thành tố của thang đo tâm thế không có tương quan mạnh.

Các bằng chứng trên đây cho thấy, thang đo có độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt cao.

Bảng 4: Hệ số tương quan Pearson giữa các thành tố của thang đo

	NT1	NT3	NT4	NT5	CX1	CX2
NT1: Nhận thức sự cần thiết của đổi mới giáo dục	1					
NT3: Hiểu mục đích và nhiệm vụ của giáo viên	0,146**	1				

NT4: Niềm tin vào lợi ích của đổi mới giáo dục cho học sinh	0,221**	0,276**	1			
NT5: Niềm tin vào lợi ích của đổi mới giáo dục cho giáo viên	0,328**	0,227**	0,422**	1		
CX1: Cảm xúc về đổi mới giáo dục nói chung	0,210**	0,189**	0,332**	0,315**	1	
CX2: Cảm xúc có tính thúc đẩy trước yêu cầu của đổi mới giáo dục	0,180**	0,281**	0,260**	0,216**	0,578**	1
CX3: Cảm xúc có tính chất cân bằng tâm lý trước yêu cầu của đổi mới giáo dục	0,133**	0,204**	0,258**	0,199**	0,391**	0,459**

Ghi chú: (**): $p < 0,01$.

3.2.6. Độ tin cậy của thang đo

Độ tin cậy (reliability) là chỉ số xác định mức độ nhất quán nội tại (internal consistency) cũng như ổn định theo thời gian của một thang đo (Kline, 1986). Độ tin cậy Alpha của Cronbach (Cronbach, 1951) và tương quan biến - tổng (item - total correlation) phản ánh mức độ nhất quán nội tại giữa các item của thang, còn độ tin cậy phân đôi (Split-half reliability) xác định mức độ nhất quán giữa hai nửa của thang được xây dựng - cũng là một cách để kiểm định mức độ nhất quán nội tại của thang đo. Độ tin cậy tái kiểm tra (Test-retest reliability) xác định mức độ nhất quán theo thời gian của thang đo. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào độ tin cậy nhất quán nội tại của thang đo Tâm thế giáo viên.

3.2.7. Độ tin cậy Alpha của Cronbach

Độ tin cậy của thang Tâm thế giáo viên và hai tiểu thang đo (hai chiều cạnh nhận thức và cảm xúc) cũng như các thành tố được hiển thị ở bảng 5. Dữ liệu cho thấy, thang Tâm thế giáo viên được xây dựng và hai tiểu thang của nó là sẵn sàng về mặt nhận thức và sẵn sàng về mặt cảm xúc có độ tin cậy Cronbach α tốt, trong đó, thang tâm thế giáo viên và chiều cạnh cảm xúc của tâm thế có độ tin cậy rất tốt ($\alpha = 0,874$ và $0,875$ tương ứng). Trong số 7 thành tố của tâm thế giáo viên, có 5 thành tố với $\alpha > 0,7$. Hai thành tố còn lại là niềm tin về sự cần thiết của đổi mới giáo dục và niềm tin vào hệ quả tích cực của đổi mới đối với giáo viên có độ tin cậy nhỏ hơn $0,7$ ($\alpha = 0,569$ và $0,645$ tương ứng). Đây là hai thành tố chỉ bao gồm trong đó hai biểu hiện, vì thế hệ số α sẽ bị giảm đi bởi hệ số này chịu ảnh hưởng của số lượng các item trong thang.

Bảng 5: Độ tin cậy Alpha của Cronbach và tương quan biến - tổng

Các thang/tiểu thang	Độ tin cậy Cronbach α	Tương quan biến - tổng
----------------------	------------------------------	------------------------

1. Tâm thế tổng hợp	0,874	0,302 - 0,607
2. Sự sẵn sàng trong nhận thức	0,757	0,303 - 0,561
3. Sự sẵn sàng trong cảm xúc	0,875	0,428 - 0,650
4. Niềm tin về sự cần thiết của đổi mới giáo dục	0,798	0,665
5. Hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ của giáo viên	0,569	0,403
6. Niềm tin vào hệ quả tích cực của đổi mới giáo dục đối với giáo viên	0,645	0,404 - 0,518
7. Niềm tin vào hệ quả tích cực của đổi mới giáo dục đối với học sinh	0,752	0,546 - 0,637
8. Cảm xúc chung đối với đổi mới giáo dục	0,765	0,498 - 0,603
9. Cảm xúc có tính thúc đẩy trước các yêu cầu của đổi mới giáo dục	0,733	0,423 - 0,951
10. Cảm xúc có tính chất cân bằng tâm lý trước yêu cầu của đổi mới giáo dục	0,758	0,400 - 0,675

3.2.8. Tương quan biến - tổng

Tương quan biến - tổng phản ánh mối liên hệ giữa một biến quan sát với toàn thang đo. Điều đó có nghĩa là hệ số này thể hiện mối quan hệ của từng chỉ báo/biểu hiện với khái niệm mà thang đo/tiểu thang đo/các thành tố được xây dựng. Ngưỡng được chấp nhận của hệ số này là phải lớn hơn 0,3 (thể hiện có tương quan ở mức trung bình trở lên với tổng). Bảng 5 cho thấy, tương quan biến - tổng trong các thang, tiểu thang và các thành tố có giá trị thấp nhất là 0,302 và cao nhất là 0,951. Các hệ số tương quan này đều vượt ngưỡng 0,3. Do đó, có thể nói, các biểu hiện/chỉ báo của thang đo đều đảm bảo tính nhất quán của các item trong thang đo.

3.2.9. Độ tin cậy phân đôi

Thang đo được xây dựng để đo lường một khái niệm. Vì thế, hai nửa của thang cũng phải phản ánh đúng khái niệm đó. Độ tin cậy phân đôi xem xét hai nửa này. Các hệ số tin cậy ở bảng 6 cho thấy hệ số Cronbach α của hai nửa (được phân chia một cách ngẫu nhiên) đều lớn hơn 0,7. Hai nửa có tương quan rất mạnh với nhau (= 0,841) và hệ số tin cậy phân đôi được tính theo công thức của Spearman-Brown và Guttman đều rất cao (cùng = 0,914). Các giá trị này cho thấy, các item trong hai nửa test đều nhất quán với nhau trong phản ánh khái niệm tâm thế giáo viên.

Bảng 6: Các hệ số về độ tin cậy phân đôi của thang Tâm thế giáo viên

Alpha của Cronbach	Nửa thứ nhất (12 item)	0,747
	Nửa thứ 2 (12 Items)	0,780

Tương quan giữa hai nửa thang	0,841
Hệ số phân đôi Spearman-Brown	0,914
Hệ số phân đôi Guttman	0,914

Nhìn chung, đánh giá độ tin cậy của thang đo ở các góc độ khác nhau đã cho thấy rằng, thang Tâm thế của giáo viên phổ thông với đối mới giáo dục được xây dựng có mức độ nhất quán nội tại tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn đo lường. Riêng hai thành tố niềm tin về sự cần thiết của đối mới giáo dục và niềm tin về ích lợi của đối mới giáo dục đối với giáo viên có độ tin cậy Cronbach α không cao, vì thế cần cẩn trọng khi sử dụng như một yếu tố độc lập.

4. Kết luận

Dựa trên mô hình lý thuyết của Rafferti (2013) và kết quả nghiên cứu của các tác giả khác, nghiên cứu của chúng tôi đã thao tác hóa khái niệm tâm thế với đối mới giáo dục trong bối cảnh Việt Nam, khiến cho khái niệm này trở nên rõ ràng hơn, với các chiều cạnh của tâm thế được hình thành rõ nét hơn.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy, thang đo Tâm thế của giáo viên phổ thông với đối mới giáo dục được xây dựng gồm 24 item có độ giá trị khái niệm kiến tạo và độ tin cậy đảm bảo cho nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Thang đo phản ánh 2 chiều cạnh chính của tâm thế với đối mới giáo dục của giáo viên phổ thông là sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc với 7 thành tố. Đó là: (1) Các cảm xúc mang tính thúc đẩy hành động trước yêu cầu của đối mới giáo dục; (2) Các cảm xúc mang tính chất cân bằng trạng thái tâm lý trước yêu cầu của đối mới giáo dục; (3) Các cảm xúc tích cực về đối mới giáo dục nói chung; (4) Niềm tin về sự cần thiết của đối mới giáo dục; (5) Nhận thức rõ về mục tiêu của đối mới giáo dục và nhiệm vụ của giáo viên; (6) Niềm tin về hệ quả tích cực cho học sinh của đối mới giáo dục và (7) Niềm tin về hệ quả tích cực cho giáo viên của đối mới giáo dục.

Kết quả cho thấy, hai chiều cạnh của tâm thế là sự sẵn sàng về mặt nhận thức và sẵn sàng về mặt cảm xúc, chúng có thể sử dụng như các yếu tố độc lập, đồng thời, kết hợp lại thành thang Tâm thế tổng hợp. Thang đo có thể ứng dụng trong nghiên cứu về tâm thế của giáo viên đối với công cuộc đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay. Kết quả có thể giúp các nhà quản lý giáo dục ở các trường nhận diện được những khó khăn, cũng như những thế mạnh của giáo viên trước những yêu cầu của đổi mới giáo dục để có những quyết định phù hợp, hỗ trợ giáo viên thích ứng với những yêu cầu này.

Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế sau: Thứ nhất, việc kiểm định chất lượng thang đo chỉ tập trung vào độ giá trị khái niệm kiến tạo để đảm bảo thang đo lường đúng khái niệm được xây dựng. Vẫn còn những khía cạnh khác của độ giá trị chưa được đề cập tới như độ giá trị đồng thời, độ giá trị dự báo. Thứ hai, về độ tin cậy,

nghiên cứu chưa xem xét tính nhất quán của thang đo theo thời gian qua hệ số tin cậy lặp lại. Đó là những vấn đề cần được phát triển tiếp theo để hoàn thiện thang đo.

Acknowledgement

Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ năm 2019-2020: Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông, Việt Tâm lý chủ trì, PGS.TS Phan Thị Mai Hương làm chủ nhiệm đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO - REFERENCES

- American Psychological Association (APA) (1974). *Standards for educational and psychological tests*. Washington DC: American Psychological Association.
- Armenakis, A.A., Harris S.G. & Mossholder K.W. (1993). *Creating readiness for organizational change*. Human Relations. 46 (6). P. 681 - 703.
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social science research: Principles, methods, and practices*. Published under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. ISBN-13: 978-1475146127.
- Bouckenoghe, D., Devos G., Van Den Broeck, H. (2009). *Organizational change questionnaire-climate of change, processes, and readiness: Development of a new instrument*. Journal of Psychology. 143 (6). 559 - 599.
- Choi, M. (2011). *Employees' attitudes toward organizational change: A literature review*. Human Resource Management. Vol. 50. No. 4. P. 479 - 500.
- Creswell, W. J. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods Approaches* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Cronbach, L. J. (1951). *Coefficient alpha and the internal structure of tests*. Psychometrika. 16. P. 297 - 334. DOI: [10.1007/BF02310555](https://doi.org/10.1007/BF02310555) .
- Cunningham, C.E., Woodward, C.A., Shannon, H.S., MacIntosh, J., Lendrum, B., Rosenbloom, D. & Brown, J. (2002). *Readiness for organizational change: A longitudinal study of workplace, psychological and behavioural correlates*. Journal of Occupational & Organizational Psychology. 75 (4). P. 377 - 392.
- Do, T. L. H., Tran, H. N., & Truong, D. T. (2020). *Mối quan hệ giữa lãnh đạo chuyên môn của hiệu trưởng và học tập phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông (The relationship between principal instructional leadership and their teachers' professional learning)*. *Tạp chí Tâm lý học (Journal of Psychology)*, 2020(3), 41-57. Doi: [10.5281/zenodo.4731223](https://doi.org/10.5281/zenodo.4731223)
- Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1988). *An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment*. Journal of Marketing Research. 25 (2). P. 186 - 192.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., and Anderson, R. (2010). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson Prentice-Hall. Inc. Upper Saddle River. NJ. USA.

- Holt, D.T. & Vardaman, J.M. (2013). *Toward a comprehensive understanding of readiness for change: The case for an expanded conceptualization*. *Journal of Change Management*, 13 (1). P. 9 - 18.
- Holt, D.T., Armenakis, A.A., Harris S.G. & Field H.S. (2007). *Toward a comprehensive definition of readiness for change: A review of research and instrumentation*. *Research in Organizational Change and Development*, 16. P. 289 - 336.
- Jansen, K.J. (2000). *The emerging dynamics of change: Resistance, readiness, and momentum*. *Human Resource Planning*, 23 (2). P. 53 - 55.
- Jones, R.A., Jimmieson, N.L. & Griffiths, A. (2005). The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. *Journal of Management Studies*, 42 (2). P. 361 - 386.
- Kaplan, R. M., Bush, J. W. & Berry, C. C. (1976). *Health status: Types of validity and the index of well-being*. *Health Services Research*, 11 (4). P. 478.
- Kline, P. (1986). *A handbook of test construction: Introduction to psychometric design*. Methuen.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
- Nguyễn Ngọc Bích (1998). *Tâm lý học nhân cách*. NXB Giáo dục. Hà Nội.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory*. McGraw-Hill, Inc.
- Phan Thị Mai Hương, Đặng Thị Thu Trang, Trương Đình Thắng, Trần Hải Ngọc. (2020). Sự tự tin và mối quan hệ của nó với tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục ở giáo viên phổ thông. *Tạp chí Tâm lý học*, 8(257), 18-32.
- Rafferty A.E., Jimmieson N.L., Armenakis A.A. (2013). *Change readiness: A multilevel review*. *Journal of Management*. Vol. 39. No. 1. P. 110 - 135.
- Tran, H. N., Phan, V. N., Doan, H. S., Tran, T. A. D., & Tran, G. N. (2020). Lecturer Professional Development Strategies in a Higher Education Institution in Ha Tinh Province at a Time of Educational Reforms. *Educational Studies Moscow*, 2(1), 128-151. <https://doi.org/10.17323/1814-9545-2020-2-128-151>
- Tran, H. N., Truong, D. T., Dinh, T. H. V., Do, T. L. H., Tran, T. T. A., & Phan, T. M. H. (2020). Significance of TPD in response to the current general education reforms in Vietnam: principals and teachers' perceptions. *Problems of education in the 21 century*, 78(3), 449-465. <https://doi.org/10.33225/pec/20.78.449>
- Vũ Dũng (Chủ biên, 2008). *Từ điển Tâm lý học*. NXB Từ điển Bách khoa. Hà Nội.